

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АНАЛИЗА НЕКОТОРЫХ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ МЕТОДОМ ТСХ

Абдуллаева М.У.

Олимов Н.К.

Сидаметова З.Э.

Шерматова М.И.

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: abdullayeva19530101@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17337639>

Актуальность. Исследование лекарственных препаратов, содержащих психотропные вещества, целесообразно проводить с помощью простого, доступного и экспрессного метода - тонкослойной хроматографии (ТСХ). Преимущества метода - быстрота разделения, высокая разрешающая способность, чувствительность и простота подготовки сорбента, являются основными причинами широкого использования его при экспертном исследовании многих лекарственных препаратов и сложных лекарственных смесей. Метод ТСХ имеет значительные преимущества перед химическими методами, особенно при анализе многокомпонентных лекарственных смесей он позволяет разделять и идентифицировать отдельные составные части, а также близкие по химической структуре и свойствам вещества.

Целью наших исследований является разработка методики исследования некоторых часто встречающихся в экспертной практике психотропных веществ методом ТСХ. Выбор системы растворителей осуществляется с учетом полярности исследуемых соединений, а также активности сорбента. При разделении веществ со сходными абсорбционными свойствами следует использовать смесь растворителей, расположенных в элюотропном ряду поблизости друг от друга. Содержание более полярного растворителя в этой смеси обычно составляет от 1 до 10 %. Окончательный же выбор системы растворителей достигается путем проведения экспериментальных анализов.

Материалы и методы. Объектами исследования служат эталонные растворы психотропных веществ бензодиазепинового ряда. Анализ проводили на комплекте лабораторного оборудования для тонкослойной хроматографии, состоящего из источника ультрафиолетовых лучей – осветителя, йодной камеры, силуфолевых пластинок UV-254, реактива Драгендорфа по Мунье, микрошприца МШ-10, тигеля, опрыскивателя, органических растворителей: бензола, этанола, диэтиламина, хлороформа, этилацетата.

Таблетки психотропных веществ растирают до порошкообразного состояния и из них готовят 0,1 % и 0,2 % спиртовые растворы. Спиртовые растворы отфильтровывают через бумажный фильтр и анализируют методами тонкослойной хроматографии.

Результаты. Результаты изучения хроматографической подвижности психотропных веществ-производных бензодиазепина в тонких слоях сорбента в системе бензол - этанол - диэтиламин = 9 : 1 : 1 представлены в таблице 1.

Таблица 1.

<i>N</i> <i>П/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Значение</i> <i>R_f</i>	<i>Свечение</i> <i>в УФ лучах</i>	<i>Проявление</i> <i>в парах</i> <i>йода</i>	<i>Реактив</i> <i>Драгендорф</i> <i>а</i>
------------------------	---------------------	---	--------------------------------------	--	---

1	Альпрозолам	0,45	св.сиреневое	св.желтое	оранжевое
2	Бромазепам	0,57	- « -	- « -	оранжевое
3	Диазепам	0,51	тем.фиолетов	белое	желтое
4	Клоназепам	0	-	-	-
5	Лоразепам	0,44	сиреневое	желтое	оранжевое

Анализ данных таблицы свидетельствует о том, что элюирующая способность этой системы растворителей для исследуемых психотропных веществ различная. Так, система является идеальной для разделения альпрозолама, бромазепама, диазепама, лоразепама, для клоназепама данная система мало эффективна.

Выводы. Система, состоящая из бензола - этанола - диэтиламина = 9 : 1 : 1 является идеальной для разделения психотропных веществ - производных бензодиазепаина альпрозолама, бромазепама, диазепама, лоразепама. При этом установлены их значения R_f , цвет пятен при свечении в УФ-лучах, проявлении в парах йода и реактивом Драгендорфа.